

ELEKTR VA MAGNETIZM

Xolmatova Ruxshona

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining aniq va tabiiy fanlar fakulteti fizika ta'lim
yo'nalishi 5F 2023-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214194>

Annotatsiya. Mazkur o'quv qo'llanma 60711200 - Elektronika va asbobsozlik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda fanning maqsad va vazifalari, metodologik asoslari, tarixiy taraqqiyoti, didaktik asoslari, ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlari, boshqa amaliy fanlar bilan integratsiyalashuvi, elektr o'tkazuvchi, yarim o'tkazgich, dielektrik va magtit materiallar to'g'risida ilmiy fundamental ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности 60711200 - Электроника и приборостроение. Учебное пособие содержит цели и задачи предмета, методологические и дидактические её основы, историческое развитие, научно-педагогические методы исследования, интеграции с другими фундаментальными предметами, основные научные сведения о современных проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах.

Abstract. This textbook is intended for students of the specialty 60711200 - Electronics and Instrumentation. The textbook contains the goals and objectives of the subject, its methodological and didactic foundations, historical development, scientific and pedagogical research methods, integration with other fundamental subjects, basic scientific information about modern conductor, semiconductor, dielectric and magnetic materials. O'quv qo'llanma

KIRISH

Dielektriklar (ing. electric — elektr) — elektr tokini deyarli o'tkazmaydigan material (modda) lar; solishtirma elektr qarshiligi — 107—1020 Omm, dielektrik kirituvchanligi — 4—104. Dielektriklar elektr tokini o'tkazgichlarga nisbatan 1015—1020 marta yomon o'tkazadi. „Dielektriklar“ atamasini fanga Michael Faraday kiritgan. Ionlashmagan barcha gazlar, ba'zi suyuqliklar va qattiq jismlar dielektriklar hisoblanadi. Tashqi elektr maydon ta'siri bo'lmagan hollarda dielektriklarni qutbli dielektriklar hamda qutbsiz dielektriklarga ajratish mumkin. Bunda dielektriklar molekularining dipol momentlari nolga teng (qutbsiz molekular) yoki fazodagi yo'nalishlar bo'yicha ixtiyoriy ravishda taqsimlangan bo'ladi (qutbli molekular). Ikkala holda ham dielektriklarning yig'indi elektr momenti nolga teng bo'ladi. Qutblanish elektr maydon kuchlanishiga, temperaturaga, muhitning elektr xossasiga bog'liq. Qutbli dielektriklarga spirt, toza suv; qutbsiz dielektriklarga inert gazlar, kislorod, vodorod, benzol, polietilen va b. kiradi.

Qutbli molekulalardan tashkil topgan dielektriklar elektr maydonga joylashtirilganda, har bir dipolni maydon kuchlanganligi yo'nalishida buruvchi ta'sir kuchlari vujudga keladi. Ammo to'la burilishga issiqlik harakatlari to'sqinlik qiladi. Natijada musbat zaryadlar elektr maydon yo'nalishida, manfiy zaryadlar esa teskari yo'nalishda ko'chadi. Umuman barcha turdagi qutblanish natijasida tashqi maydon kuchlanganlik chiziqlari dielektriklardan chiqayotgan nuqtalarda musbat va dielektriklarga kirayotgan nuqtalarda manfiy bog'langan zaryadlar hosil bo'ladi. Azot, kislorod, vodorod gazlari, toluol, benzol suyuqliklari va polistirol, polietilen, naftalin kabi qattiq moddalar bularga misol bo'la oladi. Qutblanish elektronlar va ionlarning siljishi tufayli vujudga kelsa, bundan dielektriklarning dielektrik kirituvchanligi 4 dan 15 gacha qiymatlarga ega bo'lishi mumkin.

Tabiatda ma'lum bo'lgan barcha moddalar elektr tokini o'tkazish qobiliyatiga ko'ra uchta

asosiy sinfga bo'linadi; dielektriklar, yarim o'tkazgichlar va o'tkazgichlar. O'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi $p = 10^{-8} - 10^{-6} \text{Om} \cdot \text{m}$ bo'lsa, u holda dielektriklar uchun $p = 10^8 - 10^{18}$ yarimo'tkazgichlarniki esa ular oralig'ini egallaydi. $P_d > P_{yar} > P_{o't}$

Ideal dielektrikda, katta masofalar bo'ylab harakatlanishga qodir [atomlar orasidagi masofadan oshib ketish], erkin zaryadlar yo'q. Ammo bu elektrostatik maydonga joylashtirilgan dielektrika maydon ta'sir ko'rsatmaydi, degani emas.

Harq qanday modda musbat yadrolar va manfiy elektronlardan tashkil qilgan atomlardan iborat. Shuning uchun dielektriklarda qutblanish sodir bo'ladi.

Elektr maydoni ta'sirda moddaning elektr zaryadlarning siljishi qutblanish deyiladi. Qutblanish qobiliyati dielektriklarning asosiy xususiyatidir.

Dielektriklar qutblanishining elektron nazariyasi dielektrik materiallarning tashqi elektr maydoni ta'sirida qanday qutblanishini tushuntiradi. Bu nazariya asosan elektronlar va atomlar darajasida sodir bo'ladigan jarayonlarni izohlaydi.

Dielektrik moddalar odatda elektr yomon o'tkazuvchilar bo'lib, ularda erkin elektronlar juda kam yoki umuman mavjud emas. Shuning uchun, tashqi elektr maydonining ta'siri bilan dielektrik materialning atom yoki molekulalarida vaqtinchalik dipol momenti (qutblanish) yuzaga keladi. Bu jarayonni yanada chuqurroq tushunish uchun quyidagi asosiy nuqtalarni keltirish mumkin:

1. Atomlar va molekulalarning tashqi elektr maydoniga reaksiyasi

Dielektrik materiallar tarkibidagi atomlar yoki molekulalar odatda neytral holatda bo'ladi. Ammo tashqi elektr maydoni ta'sir qilganda, atomlarning yadrosi va elektronlar o'rtasidagi kuchlarning natijasida atomlar yoki molekulalarda tashqi maydonning ta'siri bilan qutblanish yuzaga keladi. Bu holatda atomning elektronlari yadrosidan bir oz ajralib chiqadi, bu esa dipol momentini hosil qiladi.

2. Elektronlarning polarizatsiyasi

Elektronlar yadro atrofida aylana boshlaydi yoki ularning orbitasi maydon ta'sirida biroz deformatsiyalanadi, bu esa materialda polarizatsiya (ya'ni, qutblanish) vujudga kelishiga olib keladi. Dielektrik materialda polarizatsiya – bu materialdagi barcha individual dipol momentlarning yig'indisi.

3. Polarizatsiya va elektr maydoni

Dielektrik materialda yaratilgan polarizatsiya tashqi elektr maydoni bilan mos keladi, ya'ni tashqi maydon kuchayganda, polarizatsiya ham oshadi. Polarizatsiyaning kuchi materialning qutblanishi va tashqi maydonning o'zaro ta'siri orqali aniqlanadi.

4. Dielektrik doimiyligi (ϵ)

Materialning dielektrik doimiyligi (ϵ) uning tashqi elektr maydoniga qanday reaksiyasini o'lchash uchun ishlatiladi. Dielektrik doimiyligi materialdagi elektr maydonining kuchini kamaytirish qobiliyatini bildiradi. Yuqori dielektrik doimiylikka ega materiallar tashqi maydoni ta'sirida ko'proq qutblanishga moyil bo'ladi.

5. Dielektrik qutblanish va elektrostatik energiya

Qutblanish jarayoni materialda elektrostatik energianing yig'ilishiga olib keladi. Materialning polarizatsiyasi (qutblanishi) o'zgarishi bilan, uning ichki elektrostatik maydoni va energiya taqsimoti ham o'zgaradi.

Shu tarzda, dielektrik materiallar tashqi elektr maydonida elektronlar va atomlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar orqali qutblanadi va bu qutblanish materialning dielektrik xususiyatlarini belgilaydi. Dielektriklar qutblanishining elektron nazariyasi, tashqi elektr

maydoni ta'sirida dielektrik materiallarning atom yoki molekular darajadagi qutblanish jarayonini tushuntiradi. Ushbu jarayon atomlarning elektronlarining maydon ta'sirida deformatsiyalanib, materialda polarizatsiya hosil bo'lishiga olib keladi. Dielektrik materiallar elektr maydoniga qarshi yuqori qarshilik ko'rsatgan holda, polarizatsiya orqali tashqi maydonni zaiflashtiradi. Ushbu qutblanish jarayoni materialning dielektrik doimiyliги bilan o'lchanadi va uning energetik xususiyatlarini belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, dielektrik moddalar tashqi elektr maydoni ta'sirida atom yoki molekularidagi elektronlarning harakatini o'zgartirib, materialda vaqtinchalik dipol momentlari va polarizatsiya yuzaga keladi, bu esa materialning elektr o'tkazuvchanlik va elektrostatik energiyasini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR;

1. Kalashnikov . N.B . Elektr va magnitizm.
2. I.V.Savelev. Umumiy fizika kursi Iltom
3. A.G.Gaibov .Fizika